

DOI: <https://10.5281/zenodo.17344838>

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА УЗБЕКИСТАНА 1920–1980-Х ГГ.: ОБРАЗ, ИДЕОЛОГИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА

Култашева Нигорахон Данияровна

д.и.и.н. (PhD),

профессор, Ташкентский международный институт Кимё

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу стилистико-пластических особенностей монументальной скульптуры Узбекистана в 1920–1980-е годы. Рассматриваются тематические и идеологические доминанты, эволюция образа героя, взаимодействие с культурной идентичностью, влияние социалистического реализма, символизма и модернизма. Проанализированы произведения Н. Кудрявцевой, О. Коржинской, А. Иванова, Н. Крымской, Д. Рузыбаева, М. Мусабаева и других, чьи работы отразили как трансформации социалистического реализма, так и зарождение локальных модернистских тенденций в искусстве Узбекистана. В результате выявляется сложная система художественных кодов, в которых отражаются социокультурные трансформации XX века.

Ключевые слова: монументальная скульптура, социалистический реализм, символизм, Узбекистан, культурная идентичность, урбанизм, архитектурная интеграция

Монументальная скульптура Узбекистана советского периода выступает как значимый медиум культурной политики, исторической памяти и художественного языка. От первых попыток закрепить политическую символику революции в пластических формах к 1920-м годам до попыток создания национального модерна в 1970–80-е годы, узбекская скульптура демонстрирует сложную траекторию эстетических и идейных трансформаций.

В это период она трансформировалась от идеологического инструмента к сложной форме визуального высказывания, отражающего как общественные установки, так и локальные культурные коды. В рамках данного исследования прослеживается эволюция стилистико-пластических принципов этой формы искусства, с опорой на анализ тем, материалов и пространственной организации.

Формирование скульптурной программы советского Узбекистана в 1920–1930-х годах происходило под влиянием общесоюзной задачи создания "нового социалистического человека". Одной из значимых попыток синтеза образа и идеологии стала композиция Н. Кудрявцевой, представленная на Республиканской выставке 1934 года. Её проект памятника Ленину с динамической композицией красноармейца, рабочего и крестьянина демонстрирует ранний интерес к объединению пластической выразительности и революционной иконографии. Не менее выразительны её портретные работы, такие как "Голова молодого узбека" и портрет Д. Абидовой, в которых читается стремление к этнографической правдивости, социальной героизации и тонкой психологической характеристике образа.

О. Коржинская в конце 1930-х годов создаёт декоративные группы для фасадов педагогических учреждений, в том числе композиции "Труд" и "Просвещение". Эти работы, несмотря на иллюстративность, свидетельствуют о первых попытках включения скульптуры в архитектурное пространство города, а также о формировании типажа женщины-колхозницы как устойчивого образа советского героизма.

Пятидесятые годы отмечены постепенным ростом профессионального уровня ваятелей. В творчестве А. Иванова (портреты передовиков, полуфигура М. Тургунбаевой, "Звеньевая") формируется лексика советского классицизма: обобщённый тип, уравновешенность композиции, одухотворённость образа. Одновременно в его произведениях ощущим переход от идеологической функции к более гуманистической трактовке личности. В 1940–1950-е гг. акценты смещаются к героизации победы во Второй мировой войне, социалистического труда, а также формированию «советского востока». Типовые образы включают фигуры красноармейцев, рабочих, колхозниц, просветителей (включая Хамзу Хаким-заде и Алишера Навои).

Значительным вкладом в развитие монументального искусства стали работы Н. Крымской. Её горельефы балерин на фасаде Ташкентского хореографического училища (1957) демонстрируют синтез архитектурного ритма и лирического начала. Статуя "Мир" (1959), наполненная динамикой, апеллирует к классическим традициям (античная Ника), тем самым расширяя пластический диапазон скульптуры 1960-х годов. В эти годы доминирующим стилем оставался социалистический реализм. Однако уже в рамках этого канона можно заметить расслоение: от академической скрупулёзности до более обобщённой, символической формы.

С 1960-х годов начинается этап постепенного усложнения художественного языка. Тематическая направленность расширяется: появляются памятники

ученым, поэтам, культурным деятелям, фигурам национальной истории. В эти годы в узбекской скульптуре возрастает интерес к индивидуальному образу, пластической культуре материала и новым темам. В этот период особую роль играет творчество Дамира Рузыбаева. Его бюст "Саида" (1962) из ивового дерева свидетельствует о повороте к камерной пластике, работе с фактурой и материалом как носителем внутреннего содержания. Влияние школы А. Матвеева проявляется в стремлении к целостности формы, чувству органической тектоники и тактильной выразительности.

Монументальная пластика также приобретает новые функции. Скульптура М. Мусабаева "Улугбек" в Самарканде представляет тип "нового памятника", где образ учёного воплощён не как идеологический символ, а как фигура историко-культурной памяти. Вытянутые пропорции, сосредоточенность и геометризация форм приближают скульптуру к модернистскому символизму, сохраняя при этом локальную пластическую традицию.

Символическая композиция "Навои и Джамии" (1970) работы Ф. Хуснутдинходжаева и В. Лунёва демонстрирует попытку синтеза идеологического нарратива (дружба народов) с национально-историческим контекстом. Здесь скульпторы работают в направлении создания образа-аллегии, встраивая его в городской ландшафт как точку смысловой концентрации.

Скульптурный язык Узбекистана формировался в рамках общего советского канона героического реализма, но с локальной спецификой. Образ героя — будь то поэт, борец за свободу или труженик — нередко обретает черты обобщённой фигуры, наделённой чертами высокой духовности и внутренней силы. Например, монумент Хамзе Хаким-заде в Коканде (1970, П. Иванов и Р. Немировский) и памятник Навои в Ташкенте (1970-е, ск. В. Ефимов, арх. С. Алишев) — выражение идеального гуманиста и просветителя, сдержанная пластика, опирающаяся на каноны символического гуманизма. Сложнейший вопрос — соотношение национального и советского. С одной стороны, скульпторы обязаны были выражать идеалы «интернациональной культуры», с другой — от них требовалась визуализация локальной идентичности. Это вылилось в синтез локальных этнокультурных кодов (костюм, орнамент, черты лица, поза) с общесоветским героическим нарративом.

С конца 1970-х — всё больше модернистских приёмов: динамичные силуэты, абстрактные композиции, стремление к метафизике образа. Это особенно проявляется в мемориальных объектах и декоративных скульптурных ансамблях, установленных в новых микрорайонах, в парках и образовательных учреждениях.

Монументальная скульптура до 1960-х годов часто воспринималась как автономная форма, "навязанная" пространству. С усилением роли комплексного градостроительства происходит смещение в сторону синтеза искусств. Появляются ансамбли, в которых скульптура становится органической частью архитектурной и ландшафтной структуры (площади, мемориальные зоны, фасады зданий). В Ташкенте, Самарканде и других городах создаются ансамбли, в которых декоративная скульптура и рельеф становятся медиаторами между функциональной архитектурой и художественной выразительностью среды. До середины XX века скульптура часто устанавливалась без архитектурного контекста, что снижало её визуальное воздействие. Лишь с 1960-х годов начинается поворот к интеграции скульптуры в городской ландшафт, благодаря новым урбанистическим стратегиям. Возникает сотрудничество скульпторов с архитекторами, развивается принцип ансамбля. Скульптурные композиции, включённые в архитектурное пространство общественных зданий — дворцов культуры, театров, учебных институтов и музеев, — стали неотъемлемой частью художественного облика городов Узбекистана. Они выполняли не только декоративную функцию, но и служили выразительным носителем идеологических и эстетических идей эпохи. В ансамблях с архитектурой скульптура помогала формировать эмоциональную атмосферу, раскрывать назначение здания и его общественную значимость. Использование материалов, характерных для времени — декоративного бетона, мозаики, керамики, — придавало фасадам пластическую выразительность, а самим композициям — ощущение монументальности и цельности художественного замысла. Подобные решения позволяли соединить функциональность архитектуры с образным языком искусства, создавая целостное художественное пространство, где пластика, фактура и цвет вступали в гармоничный диалог.

Монументальная скульптура Узбекистана 1920–1980-х годов развивалась как поле пересечения властного дискурса, национальной образности и художественного эксперимента. От политических символов к образам памяти, от декоративных фасадов к модернистским синтезам — путь скульптуры отразил не только историю искусства, но и трансформацию общественного сознания. Творчество Кудрявцевой, Крымской, Ивановой, Рузыбаева и других ваятелей стало основой для дальнейшего поиска в области пластики, ориентированной на ценность образа, смысла и материала в национальном художественном контексте. Вопрос национальной идентичности в монументальной скульптуре решался через включение элементов локальной пластики, этнографических деталей и интонационной пластики тела. Несмотря на жёсткие рамки социалистического реализма, узбекские скульпторы находили способы

визуально репрезентировать локальные символы. Работы таких мастеров, как Никос Феодоридис, Э. Алиев, М. Мусабаев, демонстрируют попытку синтеза западноевропейской школы и восточной духовной традиции. Особенно показателен в этом контексте ташкентский памятник Алишеру Навои, в котором художники стремились соединить гуманистический пафос и элементы ориентальной изысканности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Култашева, Н. (2022). Баят Мухтаров и его пластические новации. *Искусство и дизайн: Социальные науки*, 2 (01), 6-8.
2. КУЛТАШЕВА Н. (2023). ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ САНЪАТ МУЗЕЙИ РАНГТАСВИР КОЛЛЕКЦИЯСИНИНГ ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГ ПЛАТФОРМАСИНИ ЯРАТИШ: ISTIQBOLLARI VA NATIJALARI. *Научный журнал математических знаний и прикладных исследований*, 1 (01), 33-36.
3. Искусство Советского Узбекистана. 1917-1972. Ав.коллектив: В.Долинская, П.Захидов, Т. Кадырова, Т.Силантьева, Р.Такташ, А.Умаров, Д.Фахретдинова. Научный редактор Л.И.Ремпель. Издательство “Советский художник”, Москва. 1976. – 606 с.
4. Ахмедова Н. Живопись Центральной Азии XX века: традиции, самобытность, диалог. Ташкент, 2004